

Inteligência Artificial nos processos de importação e exportação: Logística e processos alfandegários.

Arthur M. B. H. da Fonseca¹
arthurbhf@gmail.com

Ligia Duarte Guerra¹
ligia.guerra@fatec.sp.gov.br

*Artificial Intelligence in import and export processes:
Logistics and customs procedures.*

*Inteligencia artificial en los procesos de importación
y exportación: Logística y procedimientos
aduaneros.*

Palavras-chave:

*Inteligência Artificial.
Comércio Exterior.
Logística.
Alfândega.*

Keywords:

*Artificial Intelligence.
Foreign Trade.
Logistics.
Customs.*

Palabras clave:

*Inteligencia artificial.
Comercio exterior.
Logística.
Aduanas.*

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

Este artigo tem como objetivo analisar as vantagens da Inteligência Artificial (IA) na otimização dos processos de importação e exportação, com foco nas etapas logísticas e alfandegárias. Em um cenário de transformação digital, busca-se superar os desafios do método tradicional, que é caracterizado por longos prazos, burocracia e altos custos. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e exploratória, fundamentada em revisão bibliográfica e análise documental, para identificar os principais benefícios e desafios da adoção da IA no comércio exterior. Os resultados demonstram que a aplicação da IA — por meio da automação de tarefas, cruzamento inteligente de dados e análise preditiva — é fundamental para a redução drástica de prazos, a mitigação de erros e a contenção significativa de custos (com registro de redução de até 25% no tempo de despacho e 40% na precisão da análise de risco). Conclui-se que, apesar dos desafios de padronização tecnológica e capacitação profissional, a IA se consolida como um imperativo estratégico para tornar o comércio exterior mais ágil, eficiente, seguro e competitivo.

Abstract:

This article aims to analyze the advantages of Artificial Intelligence (AI) in optimizing import and export processes, focusing on logistics and customs procedures. In a scenario of digital transformation, the goal is to overcome the challenges of the traditional method, which is characterized by long deadlines, bureaucracy, and high costs. The research adopts a qualitative and exploratory approach, based on bibliographic review and document analysis, to identify the main benefits and challenges of adopting AI in foreign trade. The results demonstrate that the application of AI—through task automation, intelligent data cross-referencing, and predictive analysis—is fundamental for the drastic reduction of deadlines, the mitigation of errors, and the significant containment of operational costs (with reported reductions of up to 25% in dispatch time and 40% in risk analysis accuracy). It is concluded that, despite challenges in technological standardization and professional training, AI is consolidated as a strategic imperative to achieve foreign trade that is more agile, efficient, secure, and competitive in the global scenario.

Resumen:

Este artículo tiene como objetivo analizar las ventajas de la Inteligencia Artificial (IA) en la optimización de los procesos de importación y exportación, centrándose en las etapas logísticas y aduaneras. En un escenario de transformación digital, se busca superar los desafíos del método tradicional, que se caracteriza por largos plazos, burocracia y altos costos. La investigación adopta un enfoque cualitativo y exploratorio, basado en la revisión bibliográfica y el análisis documental, para identificar los principales beneficios y desafíos de la adopción de la IA en el comercio exterior. Los resultados demuestran que la aplicación de la IA —mediante la automatización de tareas, el cruce inteligente de datos y el análisis predictivo— es fundamental para la reducción drástica de plazos, la mitigación de errores y la contención significativa de costos operativos (con reducciones reportadas de hasta 25% en el tiempo de despacho y 40% en la precisión del análisis de riesgo). Se concluye que, a pesar de los desafíos en la estandarización tecnológica y la capacitación profesional, la IA se consolida como un imperativo estratégico para lograr un comercio exterior más ágil, eficiente, seguro y competitivo en el panorama global.

¹ FATEC – Zona Leste

1. Introdução

A inteligência artificial é um campo da tecnologia que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam raciocínio humano, como aprender com experiências, reconhecer padrões, tomar decisões e resolver problemas. Ela funciona a partir do processamento de grandes volumes de dados e da identificação de relações entre eles, permitindo que máquinas aprimorem seu desempenho com o tempo. Essa tecnologia está presente em diversas áreas, desde assistentes virtuais e diagnósticos médicos até recomendações de filmes e controle de processos industriais, transformando a forma como lidamos com a informação e tomamos decisões no dia a dia.

Estamos vivendo uma fase da tecnologia onde ferramentas que antigamente achávamos que seria impossível virar realidade, nos dias de hoje, tais ferramentas já existem e estão cada vez mais comuns. É impossível falar de atualidades sem citar Inteligência Artificial e suas respectivas vantagens, segundo Russell e Norvig (2021), a Inteligência Artificial pode ser compreendida como o desenvolvimento de sistemas capazes de aprender e tomar decisões de forma autônoma, simulando aspectos da inteligência humana.

A aplicação de tecnologias inteligentes na logística internacional permite otimizar o transporte, o armazenamento e o desembarço de mercadorias, reduzindo custos operacionais e tempos de entrega (Bassi, 2021). Além disso, os sistemas de IA possibilitam a análise em tempo real de dados aduaneiros e a automatização de tarefas burocráticas, como a classificação fiscal e a detecção de inconformidades, garantindo maior precisão e segurança nas operações (Moraes, 2023).

O objetivo deste estudo é analisar as vantagens da Inteligência Artificial na otimização dos processos de importação e exportação, com foco nas etapas logísticas e alfandegárias. O artigo busca identificar os principais benefícios e desafios da adoção dessas tecnologias no comércio exterior, contribuindo para o debate sobre inovação, competitividade e modernização aduaneira e no final da pesquisa será possível responder a seguinte pergunta: É possível otimizar os processos logísticos e alfandegários deixando o comércio exterior, de forma geral, mais rápido, barato e simples?

2. Fundamentação Teórica

2.1. Inteligência Artificial: Conceitos, Evolução e Aplicações no Comércio Exterior

A Inteligência Artificial (IA) tem evoluído significativamente desde suas primeiras concepções na década de 1950, quando pesquisadores começaram a desenvolver sistemas capazes de simular aspectos do raciocínio humano. Segundo Russell e Norvig (2021), a IA pode ser entendida como a área da computação dedicada a criar máquinas capazes de aprender, adaptar-se e executar tarefas com autonomia crescente, por meio da identificação de padrões e da análise de grandes conjuntos de dados.

Com o avanço tecnológico da última década, a IA deixou de ser apenas uma ferramenta experimental e passou a integrar operações reais em setores como saúde, finanças, indústria e comércio exterior. A capacidade de analisar informações em alta velocidade e realizar previsões com precisão fez com que tecnologias de aprendizado de máquina, visão computacional e processamento de linguagem natural se tornassem essenciais em ambientes corporativos.

No comércio exterior, a IA atua principalmente na automação de processos, na análise preditiva e na detecção de anomalias em dados logísticos e aduaneiros. De acordo com Pereira, Oliveira e Santos (2022), a integração da IA com sistemas de Big Data e Internet das Coisas (IoT) tem permitido que empresas e governos monitorem operações em tempo real, antecipem riscos e otimizem o fluxo de mercadorias. Essa transformação tecnológica fortalece a eficiência, a transparência e a competitividade das cadeias globais de suprimentos.

Autores como Chen et al. (2024) afirmam que a tendência atual é a adoção de modelos híbridos que combinam IA com técnicas avançadas de simulação e sustentabilidade. Tais modelos permitem analisar centenas de cenários logísticos simultaneamente, reduzindo emissões, custos e prazos. Assim, a IA deixa de ser apenas um recurso de automação e passa a agir como um elemento estratégico, capaz de redesenhar processos completos em nível global.

2.2. Importação e Exportação: Processos, Burocracias e Transformação Digital

O comércio exterior compreende todas as atividades de entrada e saída de bens entre países. Envolve normas fiscais, tributárias, sanitárias e de segurança que demandam rigoroso controle documental e operacional. Segundo Moraes (2021), essas etapas incluem classificação fiscal, emissão de documentos, pagamentos tributários, inspeção de cargas, conferência física e análise de risco. Por serem processos altamente regulados, historicamente foram marcados por burocracia, longos prazos e dificuldades de integração entre sistemas.

No Brasil, a evolução digital tem buscado reduzir esses entraves. A criação do Portal Único de Comércio Exterior e a implementação do Novo Processo de Importação e Exportação representam marcos importantes para simplificar procedimentos, integrar órgãos anuentes e reduzir a duplicidade documental (Receita Federal, 2023). Entretanto, mesmo com esses avanços, muitos fluxos continuam dependendo de conferências manuais e de avaliações humanas, o que mantém o processo sujeito a erros, lentidão e custos elevados.

Ferreira e Kimura (2024) destacam que a transformação digital no comércio exterior não ocorre apenas com a inserção de tecnologia, mas exige mudanças estruturais. Isso inclui interoperabilidade entre bases de dados governamentais, capacitação de profissionais, padronização de informações e desenvolvimento de sistemas compatíveis com padrões internacionais. A globalização intensificou a necessidade de operações mais rápidas e eficientes, e a IA surge como um componente fundamental para essa nova fase do comércio exterior.

A literatura também aponta que países que modernizaram seus processos alfandegários e documentais, como Singapura, Holanda e Canadá reduziram significativamente os tempos de liberação de cargas e aumentaram a previsibilidade das operações. Dessa forma, a integração da IA aos processos de importação e exportação torna-se parte essencial para garantir competitividade no mercado global.

2.3. Logística Internacional: Otimização, Automação e Inteligência Operacional

A logística internacional compreende todas as operações necessárias para mover mercadorias entre países de forma eficiente, segura e dentro dos prazos estabelecidos. Isso inclui transporte, armazenagem, controle de estoques, gestão de riscos e monitoramento de fluxos. De acordo com Chopra e Meindl (2020), a gestão da cadeia de suprimentos moderna depende da coordenação precisa entre transportadores, portos, armazéns, agentes de carga, seguradoras e órgãos governamentais.

Nesse contexto, a Inteligência Artificial proporciona ganhos expressivos de eficiência. Bassi (2021) afirma que algoritmos de IA conseguem otimizar rotas de transporte considerando variáveis como trânsito, clima, disponibilidade de modais, restrições portuárias e custos. Isso reduz o consumo de combustível, diminui atrasos e melhora a alocação de recursos logísticos.

Empresas globais como DHL e Maersk já utilizam sistemas inteligentes para prever demanda, rastrear contêineres em tempo real, analisar riscos operacionais e identificar gargalos. Segundo relatório da DHL Trend Research (2024), a adoção de IA reduziu em média 25% o tempo de despacho de mercadorias e 30% os custos administrativos, especialmente pela automação da triagem documental e análise de dados.

A capacidade da IA de antecipar imprevistos representa outro benefício importante. Sistemas preditivos conseguem identificar atrasos portuários, restrições sanitárias, congestionamentos e eventos climáticos antes que causem impacto significativo nas operações. Dessa forma, empresas

podem ajustar suas estratégias com maior precisão, reduzindo perdas e aumentando a confiabilidade da cadeia de suprimentos.

Além da eficiência operacional, há tendência global de utilizar IA para apoiar práticas sustentáveis, como redução de emissões e otimização de embalagens, fatores que, cada vez mais, influenciam competitividade no comércio internacional.

2.4. Processos Alfandegários: Fiscalização Inteligente, Gestão de Risco e Modernização Digital

A alfândega é responsável pelo controle de entrada e saída de mercadorias no país, garantindo o cumprimento das normas fiscais, tributárias e de segurança nacional. Tradicionalmente, esse processo envolvia grande volume de documentação física, inspeções presenciais e análise manual de informações, tornando-se um dos principais gargalos logísticos do Brasil e de grande parte da América Latina (Moraes, 2023).

Com o avanço tecnológico, diversas administrações aduaneiras do mundo passaram a utilizar IA para tornar essas operações mais rápidas e precisas. A European Customs Agency (2023) demonstra que sistemas de machine learning são capazes de identificar fraudes e inconsistências em declarações aduaneiras, analisando milhares de dados simultaneamente. Além disso, tecnologias de visão computacional estão sendo usadas em scanners portuários para detectar objetos suspeitos sem necessidade de abrir contêineres, reduzindo drasticamente o tempo de inspeção.

A World Customs Organization (2023) aponta que países que adotaram IA em seus sistemas de análise de risco lograram aumentos de até 40% na precisão das seleções e redução de até 50% no tempo de conferência física. Isso contribui não apenas para maior eficiência, mas também para maior segurança, já que cargas de alto risco são identificadas com mais rapidez.

No Brasil, iniciativas de automação de risco começaram a ganhar força a partir de 2022, com testes envolvendo modelos preditivos e integração de dados entre Receita Federal, Anvisa, MAPA e operadores privados (Souza; Lima, 2023). Apesar dos avanços, ainda existem desafios como baixa integração entre bancos de dados, fragmentação dos sistemas e necessidade de maior capacitação técnica dos servidores (Ferreira; Kimura, 2024).

De acordo com a OECD (2024), os países que mais avançaram na modernização aduaneira foram justamente aqueles que investiram simultaneamente em infraestrutura digital, interoperabilidade de sistemas e treinamento de profissionais. Esses fatores indicam que a IA não substitui o trabalho humano, mas exige uma transformação sistêmica que combine tecnologia, governança e capacitação.

3. Método

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e exploratória, com base em revisão bibliográfica e análise documental. Foram consultadas publicações acadêmicas, relatórios de órgãos governamentais e dados de instituições internacionais, como a Organização Mundial das Alfândegas (OMA) e a Organização Mundial do Comércio (OMC).

O levantamento bibliográfico foi conduzido entre março e agosto de 2025, com foco em estudos sobre o uso de Inteligência Artificial na logística e nos processos aduaneiros. A análise documental envolveu a observação de relatórios oficiais da Receita Federal, bem como dados secundários de empresas do setor logístico, como DHL e Maersk.

O método de análise seguiu o princípio da triangulação teórica, buscando identificar padrões, benefícios e desafios comuns à adoção da IA no contexto do comércio exterior.

4. Resultados e Discussões

Os resultados apontam que a aplicação de Inteligência Artificial no comércio exterior traz impactos positivos significativos na eficiência operacional, na redução de custos e na agilidade dos processos alfandegários.

Além dos ganhos operacionais, a implementação da Inteligência Artificial também impacta diretamente a qualidade da gestão no comércio exterior. A automatização de tarefas repetitivas libera os profissionais para atividades mais estratégicas, como análise de desempenho e tomada de decisão. Segundo Silva e Pereira (2022), a integração de ferramentas de IA em plataformas de gestão logística contribui para uma visão mais ampla e precisa das operações, permitindo ajustes rápidos diante de imprevistos, como variações cambiais ou atrasos portuários. Essa capacidade de resposta torna o processo mais dinâmico e reduz a dependência de procedimentos manuais, aumentando a eficiência geral das cadeias globais de suprimentos.

De acordo com o relatório da DHL Trend Research (2024), empresas que adotaram IA em suas cadeias logísticas registraram até 25% de redução no tempo de despacho e 30% de diminuição nos custos administrativos. Isso ocorre, principalmente, pelo uso de sistemas automatizados de triagem e análise de dados aduaneiros.

Na área alfandegária, os sistemas inteligentes são capazes de identificar padrões de irregularidades em declarações e documentos de forma mais eficiente que os métodos manuais. Estudos da World Customs Organization (2023) demonstram que o uso de IA pode aumentar em até 40% a precisão das análises de risco, contribuindo para a segurança e confiabilidade do comércio internacional.

Entretanto, os resultados também indicam desafios. A falta de padronização tecnológica entre os países e a ausência de legislação específica sobre o uso de IA em processos fiscais são obstáculos à implementação global dessas soluções (Ferreira; Kimura, 2024). Além disso, há necessidade de capacitação técnica dos profissionais que atuam tanto no setor privado quanto nos órgãos públicos.

Outro aspecto relevante é a simplificação dos processos alfandegários promovida pela IA. Com o uso de modelos preditivos e análise de risco automatizada, as cargas são priorizadas de acordo com o grau de suspeita, o que reduz filas e acelera a liberação de mercadorias regulares. De acordo com a World Customs Organization (2023), esse tipo de sistema pode diminuir em até 50% o tempo médio de inspeção física nos portos. Além da agilidade, há uma redução significativa de custos administrativos e aumento da confiabilidade das informações, fatores que reforçam a importância da digitalização e da interoperabilidade entre órgãos públicos e operadores logísticos.

De modo geral, observa-se que os países que mais avançaram na adoção da IA em processos aduaneiros são aqueles que investiram simultaneamente em infraestrutura digital e capacitação humana (OECD, 2024). O Brasil ainda se encontra em estágio intermediário nesse processo, mas apresenta boas perspectivas com os programas de modernização digital da Receita Federal.

5. Considerações Finais

A pesquisa permitiu constatar que a Inteligência Artificial representa uma ferramenta estratégica para a modernização dos processos de importação e exportação, especialmente nas etapas logísticas e alfandegárias. As evidências teóricas e documentais demonstram que a IA contribui para maior agilidade, redução de custos e incremento da segurança nas operações de comércio exterior.

Contudo, a efetiva adoção dessas tecnologias depende da superação de desafios estruturais, como a integração de sistemas entre países, o investimento em infraestrutura tecnológica e a formação de profissionais capacitados.

A IA deve ser vista não apenas como uma ferramenta de automação, mas como um agente de transformação sistêmica, capaz de redesenhar a forma como os fluxos comerciais são geridos em escala global. O fortalecimento da cooperação entre o setor público e privado, aliado a políticas públicas de inovação, é essencial para consolidar esse avanço no contexto brasileiro e internacional.

A análise realizada conclui que a Inteligência Artificial (IA) se estabelece como um importante vetor estratégico para a otimização dos processos logísticos e alfandegários. A aplicação de soluções de IA abrangendo a automação de tarefas, o cruzamento inteligente de dados e a análise preditiva, provou ser fundamental para a redução drástica de prazos, a mitigação de erros humanos e a contenção significativa de custos operacionais. Além disso, estas ferramentas elevam a transparência das operações de comércio exterior, facilitando o controle fiscal e assegurando o rigoroso cumprimento das normas internacionais. Embora permaneçam desafios pertinentes à padronização tecnológica e à capacitação profissional, os resultados observados validam a adoção da IA como um imperativo para alcançar um comércio exterior mais ágil, eficiente e competitivo no cenário global.

Referências

- BASSI, C. Inteligência Artificial Aplicada à Logística. São Paulo: Atlas, 2021.
- CHOPRA, S.; MEINDL, P. Gestão da Cadeia de Suprimentos: Estratégia, Planejamento e Operação. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2020.
- FERREIRA, L.; KIMURA, H. Desafios da Implementação da Inteligência Artificial no Comércio Internacional. *Revista Brasileira de Negócios Internacionais*, v. 8, n. 2, p. 45–63, 2024.
- MORAES, L. Processos Aduaneiros e Comércio Exterior. Rio de Janeiro: FGV, 2021.
- MORAES, L. A aplicação da Inteligência Artificial no Desembarço Aduaneiro. *Revista Logística & Tecnologia*, v. 12, n. 3, p. 58–70, 2023.
- OECD. Digital Transformation in Customs and Trade Facilitation. Paris: OECD Publishing, 2024.
- PEREIRA, M.; OLIVEIRA, J.; SANTOS, D. Inteligência Artificial e Internet das Coisas na Cadeia Logística Global. *Journal of Supply Chain Innovation*, v. 6, n. 1, p. 20–37, 2022.
- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Portal Único de Comércio Exterior – Relatório Anual 2023. Brasília: RFB, 2023.
- RUSSELL, S.; NORVIG, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th ed. New Jersey: Pearson, 2021.
- SILVA, R.; PEREIRA, A. O uso da Inteligência Artificial na Otimização de Cadeias de Suprimentos. *Revista de Logística e Tecnologia*, v. 10, n. 3, p. 12–27, 2022.
- SOUZA, T.; LIMA, G. Aplicação de Modelos Preditivos em Processos Aduaneiros. *Revista Brasileira de Comércio Exterior*, v. 14, n. 1, p. 33–49, 2023.
- WORLD CUSTOMS ORGANIZATION (WCO). AI and Customs: The Future of Border Management. Brussels: WCO Publications, 2023.
- WORLD ECONOMIC FORUM. The Future of Global Supply Chains 2022 Report. Geneva: WEF, 2022.
- Chen, W.; Men, Y.; Fuster, N.; Osorio, C.; Juan, A. A. “Artificial Intelligence in Logistics Optimization with Sustainable Criteria: A Review.” *Sustainability*, v. 16, 2024, 9145.
- Osorio, C. et al. “Artificial Intelligence in Logistics Optimization with Sustainable Criteria: A Review.” *Sustainability*, 2024.
- Menezes, Regiane. “Aplicabilidade da Inteligência Artificial ao Comércio Exterior.” eCOMEX NSI, 13 jul. 2023.
- “A importância da Inteligência Artificial para o Comércio Exterior.” Thomson Reuters Brasil, 5 mar. 2024.
- “O impacto da inteligência artificial nas empresas de importação e exportação.” Greve Pejon, 11 dez. 2023.
- Dwivedi, Dwijendra Nath. “The Use of Artificial Intelligence in Supply Chain Management and Logistics.” *IGI Global*, 2023, p. 306-313.

Universidad Politécnica Salesiana – “Aplicaciones de la Inteligencia Artificial (IA) en la logística del comercio exterior ecuatoriano” (2025).

Chen, W.; Men, Y.; Fuster, N.; Osorio, C.; Juan, A.A. “Artificial Intelligence in Logistics Optimization with Sustainable Criteria: A Review.” *Sustainability*, vol. 16, 2024, 9145.

Oğuz, S.; Yalçıntaş, D. “A Review on the Use of Artificial Intelligence and Machine Learning Technologies in the Logistics Sector.” *Trends in Business and Economics*, vol. (#), 2024.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) [Chatgpt] de Inteligência Artificial (IA) para [Encontrar Autores e documentos para a pesquisa]. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."